

Сравнение флористических мотивов в рисунках балконных ограждений зданий – представителей стиля модерн

Агеева Г.Н., Кривелев О.С.
«НИИпроектреконструкция», г.Киев

Освещены актуальные вопросы сохранения и восстановления графических рисунков декоративных балконных ограждений в процессе ремонта и реконструкции зданий.

Объекты исследования – жилые здания, построенные в стиле модерн в нач.ХХ в. в г.Киеве и расположенные на ул.Заньковецкой,7, ул.Саксаганского,26/26, ул.Антоновича,24 и 24-б.

Представлены результаты поиска и анализа материалов фотофиксации, архивных, проектных и эксплуатационных документов.

*На всех явлениях лежит печать,
Одно с другим как-будто слито,
Приняв одно, стараюсь угадать,
За ним другое, - то, что скрыто.*

З. Гиппиус

Постановка проблемы

Многие из доходных домов, построенных в г.Киеве на изломе XIX-XX вв., неоднократно подвергались капитальным ремонтам и реконструкциям, в процессе которых были изменены объемно-планировочные решения, усилены или заменены конструктивные элементы, модернизированы системы инженерного оборудования и др.

Столетний период эксплуатации жилого фонда оставил отпечаток не только на техническом состоянии конструкций и инженерных систем, но и на архитектурно-художественном облике отдельных строений и, как следствие, градостроительных образований (улиц, кварталов), составными элементами которых они являются.

Наиболее «показательными» являются здания, построенные в стиле модерн, которым присуща декоративная насыщенность фасадов [1-6]. Отличительной особенностью некоторых из них является то, что в лепнине и кованом декоре динамично разрастаются флористические формы, не всегда обладающие ботаническим правдоподобием.

Декоративные формы модерна в большинстве случаев не являются оригинальными. Новым становится выбор исходной точки формообразования – зерна, зародыша будущего образа. Отныне это – сжатый, стихийный по происхождению и поведению декоративно-изобразительный мотив [7, 8], динамично, а в ряде случаев, и агрессивно, овладевающий стеною здания.

Уместно процитировать А.Пучкова: «...мастера модерна сделали натуралистами и начали производить естественный отбор: отбирали у природы, что могли, и возвращали на улицу в переделанном виде – будто сочиняли художественный пасквиль на Дарвина в городскую газету» [5].

Проектируя большие по объему доходные дома, архитекторы уделяли особое внимание летним площадкам для отдыха – балконам. Вертикальные ограждения обеспечивали безопасность пребывания на балконах людей и несли эстетическую нагрузку. Максимально использовался принцип «на просвет», позволявший оценить композиционное решение отдельно взятого ограждения, а главное – выполнить особую, динамичную роль – создать, наряду с вертикалями многогранных эркеров, замысловатым лепным декором и колористическими решениями, причудливую игру света и теней, отбрасываемых на плоскость стены фасада.

Замыслу архитекторов не должны были мешать загроможденные бытовой утварью или скрытые сплошными вертикальными экранами зоны «личного пограничья», в которые ныне превратились балконы.

Реалии современной жизни таковы: буйная растительность кованого декора исчезает с фасадов как шагреновая кожа, разрушая декоративный образ здания и уступая место кондиционерам, спутниковым антеннам и «уникальным» по изготовлению и целевому назначению металлопластиковым и деревянным «ласточкиным гнездам».

Нашим современникам следует напомнить о том, что графический рисунок и конструкции балконных ограждений являются составным элементом архитектурно-художественного и композиционного решения

фасадом, а «фасад – это та часть здания, которым дом, прежде всего, принадлежит городу» [9].

Применение кованых элементов и декоративных металлоконструкций обеспечивало изящность и легкость ограждению, а использование инициалов и дат позволяло обозначить частную собственность (ул.Малая Житомирская,18, Владимирская,37/29 [10], Лютеранская,13, Паторжинского,6, Ярославов Вал,32, пер.Михайловский,6, [6]) и сроки завершения строительства (ул.Богдана Хмельницкого,33/34, пер.Шевченко,9 [6]).

Как отмечают специалисты, архитектурный декор «почти всегда оставался за рамками авторства и анализа: рисовал ли его архитектор, поступал ли он готовым с художественной фабрики, копировался из венского или парижского журнала – мало кого интересовало» [8]. И это при том, что именно декор являлся визитной карточкой стиля. Проектные решения графических рисунков кованого декора могли быть изменены в процессе строительства по разным, в т.ч. финансовым, причинам [11]. Большинство из них утрачено, к сожалению, в процессе эксплуатации зданий [3, 4, 6, 12].

Установление неизвестных фактов, выделение в объекте типовых черт первоначального вида дают возможность сохранить исходные элементы и сформировать новый образ объекта в процессе проектирования и проведения его реконструкции [1-4, 7, 12].

Цель статьи – на основании анализа флористических мотивов, использованных в рисунках балконных ограждений различных объектов, проследить целесообразность и возможность изготовления сложных элементов ограждений и оценить результаты их воссоздания при проведении ремонтов и реконструкции зданий.

Для достижения поставленной цели **решаются следующие задачи:**

- изучить и проанализировать существующую ситуацию;
- осуществить поиск и анализ архивных фотоматериалов, проектных решений;
- провести анализ флористических мотивов фрагментов графических рисунков, выявить общие и индивидуальные составные элементы;
- оценить результаты воссоздания графических рисунков в процессе ремонта или реконструкции объектов исследования.

Объектами исследования являются жилые здания, построенные в нач. XX в. в г.Киеве и расположенные по ул.Заньковецкой,7, ул.Саксаганского,26/26, ул.Антоновича,24 и 24-б (рисунок 1).

а)

б)

Рисунок 1. Схемы расположения исследуемых объектов

Предмет исследования – фрагменты флористических мотивов, использованные в графических рисунках балконных ограждений, расположенных на фасадах, отмеченных:

- жирной линией на рисунке 1;
- пунктиром на рисунке 1,б (ограждения утрачены [12]).

Анализ существующей ситуации

Выбор объектов исследования не является случайным. Критерием отбора послужило подобие стилевых решений балконных ограждений (рисунки 2-4).

а)

б)

Рисунок 2. Фрагмент фасада здания, ул.Заньковецкой, 7:
а – фото 1982 г. [10], б – фото 2008 г.

а) б)
Рисунок 3. Фрагменты фасада здания по ул.Саксаганского,26/26.
Утраченные ограждения балконов:
а – прямоугольной формы в плане, 1982 г. [10];
б – трапециевидной формы в плане [6]

а) б)
Рисунок 4. Фрагменты фасадов зданий по ул.Антоновича,24 (а)
и ул.Антоновича,24-б (б). Фото 2010 г.

Проанализируем данные архивной, проектной и эксплуатационной документации.

Здания построены в 1903-1914 гг. как доходные дома, имеют архитектурно-художественную и историческую ценность, являются представителями декоративно-фасадного направления стиля модерн (таблица 1).

Таблиця 1. Общие сведения об объектах исследования

№ п/п	Показатели	Объект исследования			
		ул.Заньковецкой, 7	ул.Саксаганского, 26/26	ул.Антоновича, 24	ул.Антоновича, 24-б
1	2	3	4	5	6
1	Год постройки	1904 [13]	1910-1911 [13, 14]	1913-14 [15]	1913-14 [15]
2	Первоначальное назначение	Доходный дом	Доходный дом	Доходный дом	Доходный дом, флигель
3	Заказчик, владелец	Киевский инженер путей сообщения Всеволод Демченко [13, 16]	Киевский купец 1-ой гильдии Лейман Исаакович Кенин (совладелец заведения по сбыту керосина и минеральных масел «Братья Меркуловы и Кенин») [13, 14]	Киевский купец 1-ой гильдии (владелец строительной компании) Лейзер Гугель [15]	
4	Автор проекта	Архитектор А.М.Вербицкий [13]	Не установлен [14]	Не установлен [15, 17]	Не установлен [15, 17]
5	Стилевое решение	Модерн [13]	Модерн [13]	Поздний модерн с элементами классической архитектуры [15]	
6	Кол-во этажей	7	6-7	7	5
7	Наличие балконов	+	+	+	+
8	Форма балконов в плане	Прямоугольные, полукруглые (над эркером)	Прямоугольные, трапециевидные	Прямоугольные (со двора) Пятиугольные (фасад по красной линии)	Прямоугольные, сегментный (со двора)
9	Типы ограждений балконов	Вариант (рисунок 2)	Вариант (рисунок 3)	Вариант (рисунок 4, а)	Вариант (рисунок 4, б)

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
10	Декоративная тема рисунка кованого декора	Растительный орнамент – фрагмент 1, фрагмент 2, фрагмент 1	Растительный орнамент Растительный орнамент, шахматка* (для балконов над эркерами)**	Растительный орнамент	
11	Ритмичность рисунка	Центрально-симметричная композиция	Ритмичное повторение однотипных фрагментов	Ритмичное повторение однотипных фрагментов	
12	Наличие эркеров*	+	+	+	-
13	Форма эркерov в плане*	Трапециевидные, полукруглые	Трапециевидные	Трапециевидные	-
14	Охранный статус	Памятник архитектуры [13]	Памятник архитектуры [13]	Нововыявленный памятник кон. XIX-нач. XX вв. [15]	

Примечания:

* – в настоящей работе не рассматриваются;

** – для фасадов, отмеченных на рисунке 1.

Доступные к изучению архивные, проектные и эксплуатационные документы, фотоматериалы свидетельствуют о том, что все здания имели балконные ограждения со сложным графическим рисунком [6, 10, 13-15, 18-23].

В частности, в 1999 г. зафиксировано, что здание №7 по ул. Заньковецкой сохранило кованые ограждения балконов оригинального рисунка, а ограждения балконов в здании по ул. Саксаганского, 26/26 имеют изысканный декоративный рисунок в стиле модерн, обыгрывающий мотив спирали [13].

Декор в рисунках балконных ограждений

Несмотря на индивидуальность принятых архитектурно-художественных и декоративных решений исследуемых зданий, в графических рисунках балконных ограждений присутствуют схожие флористические мотивы. Для анализа последних в качестве базовых используем основные составные элементы кованого декора здания по ул. Саксаганского, 26/26, описанные в работе [12], и попытаемся выявить индивидуальные составные элементы и решения (таблицы 2, 3).

Таблиця 2. Основні складові елементи флористических мотивів

№ п/п	Об'єкт аналіза	Об'єкти дослідження	
		Ул.Заньковецької,7	
		Фрагмент 1	Фрагмент 2
1	2	3	4
1	Общий вид		
2	Исходная точка развития - округлые почки-бутоны (коконы) молодого растения *	—	—
3	Взрослые дугообразные побеги, стремительно уходящие вверх от исходной точки		
4	«Лебединые шеи» молодых упругих побегов, наделенных избыточной энергией роста и формирования взрослых орнаментальных дуг		
5	Боковые волнообразные побеги, ищущие дополнительную опору и распирающие отведенные им границы		

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Объекты исследования		
	Ул.Саксаганского, 26/26	Ул.Антоновича, 24	Ул.Антоновича, 24-б
1	5	6	7
1			
2		—	
3			
4			
5			

Примечание:

* – частично утрачены в ограждениях балконов здания по ул.Антоновича,24 (рисунок 4,а, данные 2010 г.)

Таблица 3. Индивидуальные составные элементы флористических мотивов

№ п/п	Объект анализа	Объекты исследования	
		Ул.Заньковецкой,7	
		Фрагмент 1	Фрагмент 2
1	2	3	4
1	Зоны накопления избыточной энергии (утолщения побегов)		
2	Боковые горизонтальные побеги-листья, под которыми скрыта исходная точка развития взрослых дугообразных и волнообразных побегов		
3	Узлы – дополнительные опоры дугообразных побегов на горизонтальных элементах решетки		
4	Зоны накопления избыточной энергии в горизонтальных элементах решетки *	—	
5	Зазубренные листочки		

Примечание:

* – присутствовали в рисунках ограждений балконов здания по ул.Саксаганского,26/26(рисунок 3, б); зафиксированы в рисунках ограждений **нескольких** балконов здания по ул.Антоновича,24 (данные 2010 г.)

Исследуемый графический рисунок балконных ограждений интересен в композиционном плане сам по себе, а в системе здания он играет особую динамическую роль. Это характерно для модерна, когда передаваемое в архитектурной композиции здания потенциальное движение растворяло в себе индивидуальность составляющих ее частей.

Для выполнения функций, заложенных автором в проект и реализованных в процессе создания, любые системы, в т.ч. и системы эксплуатации здания, должны быть внимательны к деталям.

Не только последние десятилетия, но и весь столетний период эксплуатации зданий внесли свои коррективы:

- первоначальные рисунки балконных ограждений или их составные элементы частично утрачены [14];
- проведение ремонтов и реконструкций не всегда сопровождалось точным воспроизведением исходного стиливого решения балконных ограждений [14, 15, 19-21]; в ряде случаев были установлены решетки самого простого рисунка [12].

В процессе проведения ремонтно-восстановительных работ первоначальный рисунок балконных ограждений **здания на ул.Заньковецкой,7** сохранен не полностью (рисунок 2,б), в результате чего утрачены некоторые ключевые элементы (пп.1-5 таблицы 3), в т.ч. зоны накопления избыточной энергии (пп.1-4 таблицы 3).

Балконные ограждения сложного рисунка (рисунок 3) **здания по ул.Саксаганского,26** должны были быть восстановлены в процессе проведения комплекса ремонтно-реставрационных работ в 1990-х гг. [18-21].

В 1995 г. Комитетом охраны и реставрации памятников истории, культуры и исторической среды г.Киева согласовывается проектное решение реставрации фасадов (рисунок 5, а) [21], которое по ряду причин полностью не реализовано. В результате чего все декоративные ограждения заменены самыми простыми, и, как следствие, нарушено общее стиливое решение фасадов здания (рисунок 5, б).

Рисунок 5. Фасад 1-2/3 здания, ориентированный на ул.Антоновича:
 а – проектное решение реставрации, 1995 г. [21];
 б – частично реализованное проектное решение реставрации

Проектное решение реставрации (рисунок 5,а) предполагало вернуть фасадам утраченную динамику посредством слияния элементов лепного и кованого декора в единую растительную стихию, завоевывающую спокойную гладь кирпичных стен высотной доминанты пересечения двух транспортных магистралей г.Киева – ул.Саксаганского и Антоновича (рисунок 1, б).

Отреставрированный лепной декор (рисунок 5, б) без восстановления сложных рисунков балконных ограждений с этой «динамической» задачей не справился.

А частичная замена балконных ограждений простого рисунка на декоративные решения, разнородные по стилю, выполненные усилиями владельцев отдельных квартир и офисных помещений, внесла дополнительный диссонанс в архитектурно-художественное оформление фасадов здания [12].

Балконные ограждения здания №24 по ул.Антоновича имеют:

- различные стилевые решения для главного, дворового и торцевых фасадов;
- сложные флористические мотивы, зафиксированные на дворовом фасаде, которые согласуются не только с решением балконных ограждений фасада флигеля №24-б, но и со стилевым решением кованого декора здания №26/26 по ул.Саксаганского.

Здания по ул.Антоновича, 24 и 24-б расположены на территории усадьбы, граничащей с участком застройки по ул.Саксаганского,26/26 (рисунок 1, б):

- шестиэтажное с цокольным этажом сложное в плане жилое здание №24 (по красной линии застройки ул.Антоновича), состоящее из фасадного и дворового объемов, объединенных переходным блоком с лестничными клетками (парадной и двумя боковыми - «черными»);
- пятиэтажный жилой флигель (№24-б), замыкающий двор усадьбы [15, 22, 23].

Строительство зданий, объединенных проездами и сквозными проходами, осуществлялось одновременно по единому плану на протяжении 1913-1914 гг. [15].

Следует отметить, что стилевое решение балконных ограждений главного фасада здания №24 (рисунок 6) значительно отличается от тех решений, которые использованы для декорирования фасада, ориентированного во двор усадьбы (рисунки 1, б, 4, а).

Рисунок 6. Фрагмент фасада здания, ул.Антоновича,24. 2010 г.

В 1945 г. для здания №24, поврежденного в 1943 г. в результате пожара, разрабатывается проект восстановления с поэтажной перепланировкой квартир. Проект реализован в две очереди – 1946-1948 гг. (фасадный объем здания), 1949 (дворовой объем). Флигель эксплуатировался постоянно [15].

В 1987-88 гг. Управлением жилищного хозяйства Ленинского района г.Киева планируется проведение комплексного капитального ремонта зданий №№30-а, 30-б по ул.Саксаганского и №24-б по ул.Антоновича и оценивается возможность проведения комплексного капитального ремонта зданий №26/26 и 28 по ул.Саксаганского [18].

В материалах технической экспертизы и архивных изысканий отмечается, что в зданиях №24 и 24-б сохранились первоначальные балконные ограждения с рисунком в стиле модерн [22], но ни фотофиксация, ни схемы рисунков не приводятся.

В материалах 1997 г. [15] констатируется, что фасады имеют первоначальное архитектурное оформление, а восстановления требуют небольшие фрагменты карниза и штукатурного слоя. На прилагаемых фотографиях зафиксированы:

- декоративный рисунок балконных ограждений дворового фасада здания №24 и главного фасада флигеля, схожий с рисунком ограждений главного фасада здания по ул.Саксаганского (таблица 2);
- простой рисунок ограждений балконов дворового фасада, ориентированного в сторону ул.Саксаганского,30-б, и балконов фасада здания, ориентированного в сторону усадьбы №22.

Выводы специалистов, проводивших архивные исследования, свидетельствуют о том, что решетки сложного рисунка не пострадали во время пожара 1943 г. и не были утрачены в период дальнейшей эксплуатации здания [15, 22].

В 1998-99 гг. разрабатывается и реализуется проект реконструкции флигеля с переоборудованием чердачного помещения под мансардный этаж. Составной частью проекта была замена балконных плит с сохранением имеющихся балконных ограждений [23].

По состоянию на июль 2010 г. на главном фасаде флигеля доступны к просмотру «на просвет» только две решетки декоративного рисунка – в уровне 2 и 3 этажей (рисунок 4, б). Остальные, в лучшем случае, скрыты сплошными экранами пластиковых ограждений, установленными снаружи. Техническое состояние металлических элементов ограждений и некоторые отступления от размеров - расстояния между вертикальными стойками, разделяющими растительные фрагменты (таблица 2), отсут-

ствии накладок, имитирующих округлые почки-бутоны (п.2 таблица 2) – признак того, что в процессе реконструкции была произведена замена ограждений с неполным воссозданием исходного рисунка.

Однотипные решетки сложного декоративного рисунка без нарушения пропорций (рисунок 4, а) сохранились на всех 12 балконах дворового фасада здания №24, но только на 2 из них исходный рисунок сохранен полностью - без утраты накладного сплошного элемента исходной точки развития, имитирующего округлые почки-бутоны (п.2 таблица 2).

Тиражирование или индивидуальный подход

Несмотря на выделенный объем схожих составных элементов, рассматриваемые фрагменты флористических мотивов сложно назвать «типовыми» композициями.

Как отмечают специалисты:

- стилизация киевских зданий была разной по жанрам и во многом зависела от личности архитектора, а не от требований стиля и заказчика [5];
- с самого начала стилистика модерна привлекала внимание «большинства архитекторов, преимущественно зрелых, поскольку... желание сделать не совсем то, что «в прошлый раз», навязчиво» [5].

Быстротечность периода модерна (для г.Киева всего 12 [5]-15 лет[1]) исключала возможность массового тиражирования формальных признаков.

Скорее, это – поиск новых форм или результат придания большей динамики формам, найденным ранее.

Оценим, как по-разному и вместе с тем на единой – флористической – платформе реализуются творческие фантазии архитекторов и их философские контексты формирования декоративно-фасадных плоскостей двух исследуемых объектов, конечной целью которых являлось изменение «визуальной ситуации» киевской улицы средствами архитектурной формы [5].

Двум семиэтажным зданиям, расположенным на рельефе и замыкающим (по проекту) угловые участки кварталов сплошной застройки престижного района Липок (ул.Меринговская, ныне – ул.Заньковецкой) и границы Нового и Старого строений (ул.Мариинско-Благовещенская, ныне - ул.Саксаганского), пересекаемой ул.Кузнечной (ныне ул.Антоновича), изначально отводилась активная композиционная роль в пространстве и облике города.

Здания, построенные на перекрестках, своими фасадами принадлежат пространствам двух улиц, а предусмотренные проектами угловые башни

(реализовано только на здании по ул.Саксаганского,26/26) должны были обогатить кварталы сплошной рядовой застройки и послужить ориентиром в городской среде. Декоративная организация фасадов превращала их в широкоформатные графические полотна, невольно привлекающие взоры массового зрителя.

В 1904 г. А.М.Вербицким разрабатывается проект самого высокого в городе доходного дома на пересечении улиц Меринговской (ныне Заньковецкой) и Лютеранской, по которому построена только линейная двухсекционная часть - ул.Заньковецкой,7 (рисунок 7).

Рисунок 7. Проектное решение А.М.Вербицкого [16]

В вертикальном членении фасадов активную роль играют:

- ряды прямоугольных в плане балконов разной площади с декоративными ограждениями;
- полукруглые в плане балконы в уровне этажа над трапезиевидными в плане эркерами со сплошными экранами из бетона;
- балконы, расположенные на вертикальных плоскостях срезанного и обыгранного многогранным в плане эркером угла здания (проект, рисунок 7) и др.

В ковном декоре балконных ограждений присутствуют гибкие волнообразные линии, образующие цельные растительные организмы – симметричные бутоны двух видов (рисунок 2, а).

Рядовое разрастание бутонов осуществляется по двум схемам:

- ритмичное повторение одинаковых фрагментов в пределах одного балкона, т.е. фрагмент 1 + фрагмент 1;

- центрально-симметричная композиция с главным элементом (фрагмент 2), к которому с двух сторон примыкают второстепенные элементы (фрагмент 1), т.е. фрагмент 1 + фрагмент 2 + фрагмент 1 (рисунок 2, а, таблицы 2, 3).

Исходная точка развития изогнутых упругих побегов условна, не четко выражена и не акцентирована в рисунке дополнительными средствами (рисунок 2,а), но именно она определяет положение оси симметрии (фрагмент 2, таблицы 2, 3).

В кованом растительном декоре присутствуют:

- взрослые дугообразные побеги, уходящие вверх от исходной точки и уже нашедшие дополнительные опоры на горизонтальных элементах (при реконструкции утрачены (рисунок 2, б));
- два варианта «лебединых шей» молодых побегов в разной степени наделенных потенциалом роста;
- боковые волнообразные побеги, ищущие дополнительную опору и распирающие отведенные им границы.

Последним отведена и объединяющая роль – создание цельного симметричного образа бутона молодого растения! Именно этот элемент исключает двойственность зрительного восприятия, реализованную позже в 1910-1911 гг. в графическом рисунке балконного ограждения здания по ул.Саксаганского,26/26 [12].

Эмоциональный настрой всей фасадной композиции создают:

- повторяющиеся в уровне 6 этажа огромные женские лики, подбородки которых оперты на остроконечные листья, выходящие из плоскости пилястр;
- стилизованные флористические композиции кованого декора балконов и рельефные лепные цветочные гирлянды в уровне 3 и 6 этажей и вставки, граничащие с замковыми камнями или акцентирующие надоконные перемычечные зоны и др.

Невольно вспоминаются сюжеты живописных творений Альфонса Мухи, центром композиции которых, как правило, являлись молодые здоровые женщины в свободной одежде, с роскошными волосами, окруженные морем цветов и замысловатыми растительными орнаментами. От фасада, как и от «la femme de Moucha», веет спокойствием и негой.

В кованом декоре балконных ограждений здания по ул.Саксаганского,26/26 флористическим мотивам, в построении которых используются основные элементы фрагментов 1 и 2 (ул.Заньковецкой,7), присуща совсем другая, более импульсивная динамика роста и освоения пространства.

Исходная точка развития четко обозначена – это округлая почка-бутон (кокон) молодого растения. Примечательно и то, что энергично и упорно разрастающиеся из одной почки-бутона (кокона) побеги парно сочетаются в орнаменте балконного ограждения, что обеспечивает двойственность зрительного восприятия, столь типичную для стиля модерн – притяжение и отталкивание (рисунок 8). И непонятно, эти фрагменты общего рисунка – две части одного симметричного растения или самостоятельные растительные формы [12].

Рисунок 8. Фрагментация утраченного рисунка балконных ограждений, ул.Саксаганского,26/26

Фрагменты А и А' можно рассматривать как цельный образ – единый цветочный бутон (фрагмент Б, рисунок 8), взрослые дугообразные элементы которого манерно сближаются, а молодые побеги (эмбрионы со спрятанными головками) набирают силу внутри и ожидают своего времени для появления и освоения нового незнакомого пространства.

Визуально объединив фрагменты А' и А следующим образом (фрагмент В, рисунок 8), можно ощутить сильное напряжение, конфликт равносильных декоративных композиций, уже освоивших отведенную для каждой из них плоскость и готовых к завоеванию новых, неизведанных ранее.

И только наличие вертикальных элементов – стеблей, стволов – позволяет проследить внутреннюю логику (философию) и энергию художественного замысла: перерождение духовного в растительную стихию, которая спорит со спокойной плоскостью стены своим живым и осмысленным поведением роста – снизу вверх (рисунки 5, а)!

Растительные формы модерна ищут не только опору, но и друг друга! А из их соединения, конфликта, борьбы рождается ощущение динамики – движения и роста, конечной целью которой является завоевание отведенного пространства – стены и преобразование её обыденного образа!

К сожалению, установленные в процессе проведения реконструкции здания балконные решетки самого простого рисунка (рисунок 5, б) разрушили единый образ бытия, завязанный на дремлющих в земле ростках жизни. Природные мотивы кованого декора символизировали «энергетическую» составляющую природного процесса – от семян, утративших свою первоначальную форму в процессе слияния с землей, разложения и прорастания – трансформации в нечто иное. Кульминацией последнего является возрождение сакральной силы, заключенной в урожае [24], о чем повествуют многоликие ритуалы земледелия, реализованные автором проекта в барельефных композициях фронтонов аттиковых завершений двух фасадов [12]. Передаваемое в архитектурно-декоративной композиции здания потенциальное движение, единожды начавшись, должно было развиваться, увлекая в этот процесс разнообразные по форме и содержанию составляющие главной темы, и где-то завершаться.

Несложно представить, как могли бы оживиться игрой светотеней кованого и лепного декора, особенно в ночное время при свете фар движущегося автотранспорта, огромные плоскости двух фасадов, населенные замыслом автора мифическими существами и диковинными растениями.

Стилевое решение балконных ограждений исследуемых фасадов зданий №24 и 24-б по ул. Антоновича имеет явно иное целевое назначение, нежели изменение «визуальной ситуации» киевской улицы [5]. Фасады ориентированы во двор усадьбы (рисунок 1, б), имеют меньшую площадь и, вследствие плотной застройки, плохо обозреваемы в целом. Учитывая плотность рядовой застройки четной стороны ул. Антоновича (рисунок 1, б) и преобладание значительного контраста в декорировании парадного (главного) и дворового фасадов доходных домов, характерное для градостроительной ситуации г. Киева в нач. XX в. [3, 4], более естественным было бы наличие ограждений простого рисунка на данных фасадах, не выходящих на красную линию застройки.

Это подтверждается и наличием простого рисунка на балконах торцевых фасадов здания по ул. Антоновича, 24, фасада флигеля №24-б, ориентированного в сторону усадьбы №30-в (рисунок 1, б).

В системе архитектурно-художественного декорирования флористические мотивы кованых балконных ограждений одиноки на отведенных им фасадных плоскостях зданий, построенных в 1913-14 гг. В настоящее время многие из них лишены еще и возможности быть увиденными «на просвет» (рисунок 4).

Согласованность решений кованого декора фасадов исследуемых зданий может быть вызвана тем, что они могли быть приняты на этапе строительства или в процессе эксплуатации по аналогии со стилевым решением здания №26.

Локальність прийнятого рішення без змінення первонаочального архітектурного облика фасада, орієнтованного на ул. Антоновича (рисунок 6), представляє собою научний інтерес і потребує доплнительних изысканий.

Примечательно, что принятые к исследованию флористические мотивы можно встретить и в современных архитектурных решениях г.Киева. В частности, каждый фонарь, освещающий современную при- вокзальную площадь Центрального железнодорожного вокзала, построенного по проекту арх.А.М.Вербицкого, венчают три «лебединые шеи» молодых упругих побегов, наделенных избыточной энергией роста.

Заклучение

1. Ряд объектов – представители декоративно-фасадного стиля модерн, построенные в г.Киеве в 1904-1914 гг., имеют в кованом декоре балконных ограждений флористические фрагменты с подобными составными элементами. Несмотря на это, в зданиях по-разному реализуются творческие фантазии архитекторов и их философские контексты формирования декоративно-фасадных плоскостей.
2. В балконных решетках здания – представителя раннего периода модерна (ул.Заньковецкой,7, арх.А.М.Вербицкий) использована центрально-симметричная композиция с главным и двумя примыкающими к нему фрагментами. Наряду с обилием стилизованных флористических композиций лепного декора и огромных женских ликов, кованый декор создает спокойный эмоциональный настрой у зрителя.
3. Для зданий, построенных в 1910-1914 гг., характерна ритмичность повторения одного фрагмента, который обладает большей динамикой роста стилизованного растения. На него возложена роль завоевания отведенного пространства и оживления огромных плоскостей двух фасадов здания №26/26 – высотной доминанты пересечения ул.Саксаганского и ул.Антоновича. На фасадах зданий №24 и 24-б, ориентированных во двор усадьбы №24 выделенные флористические мотивы являются единственными представителями растительного декора.
4. Анализ графических рисунков балконных ограждений, установленных в процессе проведения ремонтно-восстановительных работ, свидетельствует о том, что первоначальные декоративные рисунки восстановлены не полностью, с утратой ключевых элементов, а в ряде случаев, заменены на ограждения самого простого рисунка (ул.Саксаганского,26/26).

5. Выявленное противоречие в стилевом декорировании основного здания №24 и флигеля №24-б по ул.Антоновича, с заимствованием флористических мотивов высотной доминанты – здания по ул.Саксаганского,26/26 может быть результатом внесения изменений в первоначальное проектное решение на этапе строительства или в процессе эксплуатации зданий.

Перечень ссылок

1. **Архитектура Украины на рубеже XIX-XX веков**/ В.Е.Ясиевич. – К.: Будівельник, 1988. – 184 с.
2. **Чепелик В.В.** Український архітектурний модерн. – Київ: КНУБА, 2000. – 377 с.
3. **Прибутковий будинок як провідний архітектурний тип у забудові міст України кінця XIX – початку XX ст.** / Т.Скібіцька // Теорія та історія архі. – К.: НДПІАМ, 1995. – С.105-117.
4. **З історії дослідження забудови Києва кінця XIX – початку XX століть**/ О.М.Сердюк // Питання історії науки і техніки. – 2009. – №3. – С.43-48.
5. **Наместничество киевского модерна**: [Електрон. ресурс]/ Андрей Пучков. – Режим доступ: http://architeon.info/index.php?option=com_content&view=article&id=170:kievmodern&catid=53:autoragrafia&Itemid=74
6. **Прибуткові будинки Києва**/ Д.В.Малаков. – К.: Кий, 2009. – 284 с.
7. **Архитектура русского модерна**: Опыт формологического анализа/ В.В.Кириллов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 214 с.
8. **Каменный сад русского модерна**/ Б.Соколов// Наше наследие. – 2005. – №75-76. – С.150-165.
9. **Петербургский модерн. Заметки об архитектуре и монументально-декоративном искусстве**: [Електрон. ресурс]/ Б.М.Кириков. – Режим доступ: <http://www.citywalls.ru/forum/topic140.html>
10. **Балконные решетки старых зданий г.Киева**. Фотографии: Пособие для выбора типа ограждений при проектировании капитального ремонта жилых зданий. – Киев, 1982. – 16 с.
11. **Класифікація огорож балконів та парапетів в стилі модерн**/ Ю.В.Івашко// Містобудування та терит. планування. – 2005. – Вип.21. – С.114-119.
12. **В поисках утраченного кованого декора здания**/Г.Н.Агеева, О.С.Кривелев// Реконструкція житла. – 2010. – Вип.12. – С.94-118.
13. **Звід пам'яток історії та культури України**: Енцикл. вид.: В 28 т./ Редкол.: Голов. ред. В.Смолий та ін. – К.: Голов. ред. Зводу пам'яток історії та культури при вид-ві «Укр. енциклопедія» ім. М.П.Бажана», 1999. – Київ: Енцикл. вид. Кн.1, ч.1: А-Л. – 1999. – 608 с.

14. **Памятник архитектуры (охр.№184) – 1911 г. Жилой дом. Киев, ул.Саксаганского,26/26:** Историческая справка/ Укрпроектреставрация. – Киев, 1989. – 11 с.
15. **Нововиявлена пам'ятка кін.ХІХ-поч.ХХ ст. Садиба по вулиці Горького,24 в м.Києві:** Исторична записка/ Арх.-проектна майстерня «Реставратор». – Дог.№237-97. - К.: 1997. – 42 с.
16. **Миллионер с мостовой:** [Электрон. ресурс]/М. Кальницкий. – Режим доступ: <http://archive.kontrakty.ua/gc/2006/23/32-millioner-s-mostovojj.html>
17. **До проблеми атрибуції архітектурних об'єктів Києва: нові знахідки:** [Електрон. ресурс]/ О.Мокроусова. – Режим доступ: http://alyoshin.ru/Files/publika/mokrousova/mokrousova_atribut.html
18. **Техническое заключение по визуальному обследованию 7-миэтажного жилого дома по ул.Саксаганского,26/26 и целесообразности комплексного капремонта в период капремонта домов 30 «А», 30 «Б» и 24 «Б» в Ленинском р-не г.Киева:** Подготовительная часть. Книга №1. Раздел ТЗ. – К.: Укржилремпроект, 1989. – 20 с.
19. **Комплексный капитальный ремонт 6-тиэтажного жилого дома по ул.Саксаганского,26 в Ленинском р-не г.Киева с перепланировкой для заселения квартир одной семьей:** Кн.7. Общая пояснительная записка/ ПСО «УкрГипроНефтнТранс». – Киев, 1990.
20. **Комплексный капитальный ремонт жилого дома в г.Киев, ул.Саксаганского,26:** Конструкции металлические (стадия Р)/ ПСО «УкрГипроНефтетранс». – Киев, 1990.
21. **Рабочий проект реконструкции жилого дома №26/26 по ул.Саксаганского:** Архитектурные решения по реставрации фасадов/Киевпроектреставрация. – Киев, 1995.
22. **Рабочий проект комплексного капитального ремонта 4-хэтажного жилого дома по ул.Горького,24-б в Ленинском р-не г.Киева с перепланировкой для заселения квартир одной семьей:** Кн.7.Общая пояснительная записка/ Проектный ин-т «УкрГипроНефтетранс», 1990.
23. **Рабочий проект реконструкции с переоборудованием чердачного помещения на мансардный этаж жилого дома №24-б по ул.Горького Старокиевского р-на г.Киева.** Общая часть//НИИпроектреставрация. – Киев, 1999.
24. **Очерки сравнительного религиоведения:** [Электрон. ресурс]/ М.Элиаде. - Режим доступ: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/comporative_bogoslov/eliade/09.php

Получено 29.04.2011